

УДК 341. 9

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/55>

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ СУПРУГОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

©*Кудрявцева Л. В.*, ORCID: 0000-0002-6951-3192, канд. юрид. наук,
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина,
г. Краснодар, Россия, larisa-k75@mail.ru

©*Шевченко В. С.*, Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т.
Трубилина, г. Краснодар, Россия, shevchenko.victoria1996@yandex.ru

PROPERTY RELATIONS BETWEEN SPOUSES IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW

©*Kudryavtseva L.*, ORCID: 0000-0002-6951-3192, J.D.,
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin,
Krasnodar, Russia, larisa-k75@mail.ru

©*Shevchenko V.*, Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin,
Krasnodar, Russia, shevchenko.victoria1996@yandex.ru

Аннотация. Рассматриваются вопросы, посвященные регулированию имущественных отношений супругов в международном частном праве. Вопросы, связанные с определением режима имущественных отношений супругов в международном частном праве, имеют богатую историю в доктрине и на практике. Рассматриваются коллизионные вопросы заключения брака, а также договорного режима имущества супругов. Раскрывается содержание Минской и Кишиневской конвенций по поводу имущественных правоотношений между супругами. В частности, в конвенциях сказано о том, что имущественные отношения между супругами определяются законодательством договаривающейся стороны, на чьей территории они совместно проживают. В случае если муж живет в одном договариваемом государстве, а жена в другом, и оба имеют одно и то же гражданство, их имущественные правоотношения регулируются правом той страны, гражданами которой они являются. Уделяется внимание двусторонним договорам о правовой помощи государствам в области имущественных отношений между супругами. К примеру, такой договор существует между Россией и Эстонией, и он помогает урегулировать различные вопросы имущественного характера между супругами. Внутреннее законодательство разных государств по-разному регламентирует вопрос определения режима имущества супругов. Например, в государствах англо-саксонской правовой системы и в большинстве мусульманских стран существует лишь режим раздельной собственности. Напротив, в государствах романо-германской правовой системы преимущество отдается режиму общей собственности супругов, и допускается возможность установления иного режима имущественных отношений по соглашению супругов. По этому принципу и развивается семейное право в России.

Abstract. This article deals with the issues of regulation of property relations of spouses in private international law. The article deals with the conflict issues of marriage, as well as the contractual regime of property of spouses. The article reveals the content of the Minsk and Chisinau conventions on property relations between spouses. In particular, the conventions say that the property relations between spouses are determined by the legislation of the Contracting party in whose territory they live together. If the husband lives in one Contracting state and the wife in the other and both have the same nationality, the law of the country of which they are nationals governs their property relations. Attention is paid to bilateral agreements on legal assistance to

States in the field of property relations between spouses. For example, such an agreement exists between Russia and Estonia, and it helps to resolve various property issues between spouses. The domestic legislation of different States regulates the issue of determining the regime of matrimonial property in different ways. For example, in the States of the Anglo-Saxon legal system and in most Muslim countries there is only a regime of separate property. On the contrary, in the States of the Romano–German legal system, preference is given to the regime of common property of spouses, and it is possible to establish a different regime of property relations by agreement of the spouses. According to this principle, and developing family law in Russia.

Ключевые слова: имущественные отношения, супруги, международное частное право, брак, брачный договор, брачно-семейные отношения.

Keywords: property relations, spouses, international private law, marriage, marriage contract, marriage and family relations.

Каждое государство по-разному регламентирует вопросы, касающиеся брачно-семейных отношений. В частности, это касается имущественных отношений между супругами. Так, в Конституции Российской Федерации закреплено в части 3 статьи 19 положение о том, что мужчины и женщины обладают равными правами и свободами, а также равными возможностями для их реализации (1). При возникновении вопроса о применимом праве в отношении супругов, совместно проживающих на территории России, один из которых является иностранцем или оба, применяется принцип совместного места жительства.

Семейный кодекс РФ закрепляет данный принцип в статье 161: личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов должны определяться в соответствие с законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место жительства (2). В случае отсутствия такового необходимо руководствоваться законодательством государства, на территории которого супруги имели последнее совместное место жительства.

Для того чтобы наилучшим образом определить и упорядочить имущественные отношения между супругам, применяется брачный договор. Этот документ представляет собой соглашение лиц, вступающих в брак или уже являющихся мужем и женой, по поводу имущественных прав и обязанностей, как во время брака, так и в случае его расторжения. Например, в случае заключения брачного договора супруги могут изменить законодательно определенный режим совместной собственности и установить режим совместной, долевой, раздельной собственности. Причем это возможно осуществить и в отношении всего имущества, и в отношении его определенного вида.

В Семейном кодексе РФ предусмотрено, что если супруги не имеют общего гражданства, то при заключении брачного договора они сами вправе выбирать то законодательство, которое будет регулировать их правоотношения [2, с. 6].

Вопросы регламентации имущественных отношений между супругами раскрываются также в различных конвенциях. Так, Минская конвенция 1993 года и Кишиневская конвенция 2002 года предусматривают следующее:

- имущественные отношения между супругами определяются законодательством договаривающейся стороны, на чьей территории они совместно проживают. В случае если муж живет в одном договариваемом государстве, а жена в другом, и оба имеют одно и то

же гражданство, их имущественные правоотношения регулируются правом той страны, гражданами которой они являются;

- если один из супругов — гражданин одной договаривающейся стороны, а второй — другой, при этом один из них живет в одном государстве, а другой в другом, то их имущественные отношения регламентируются законодательством страны, в которой они имели свое последнее совместное проживание;

- если муж и жена не имели совместного места жительства на территориях договаривающихся сторон, то применяется закон стороны, рассматривающей возникший спор.

Необходимо помнить и о существовании двусторонних договоров о правовой помощи между государствами. Такие договоры значительно упрощают процедуру определения имущественных прав супругов в международном частном праве. К примеру, между Россией и Эстонией такой договор заключен. Согласно данному договору, отношения между супругами, являющимися гражданами одной страны, и проживающие в другом государстве, регулируются законами того государства, где они совместно проживают.

Важной особенностью в регулировании имущественных отношений между супругами является возможность в подавляющем большинстве стран возможность установление договорного или легального режима имущества [1, с. 164]. Легальный режим имущества может быть трех видов:

- 1) режим общности (характерен для таких стран как Франция, Швейцария, некоторые штаты США);
- 2) режим раздельности (распространен в Англии, Германии);
- 3) режим отложенной общности (Швеция, Дания, Норвегия).

Режим общности подразумевает, что супруги обладают совместным правом собственности на имущество, нажитое в браке, на средства от доходов на их имущество.

Для режима раздельности имущества характерно, что каждому в отдельности супругу принадлежит не только имущество, собственником которого он являлся до брака, но и имущество, приобретенное им в браке на свои деньги. Иными словами, если женщина не работает, а ведет домашнее хозяйство, она в случае развода ничего не получает, все имущество подчинено правилу раздельности имущества [3, с. 212]. Однако, за долгое время борьбы международного женского движения в Англии и США за свои права, были внесены значительные улучшения по данному вопросу.

Раньше, если женщина, состоящая в браке, признавалась недееспособной, право управления имуществом переходило ее супругу. С признанием замужней женщины дееспособной за мужем до последнего времени все же сохранялись значительные преимущества в управлении имуществом и решении материальных вопросов брака. В некоторых странах (Аргентине, Бразилии, Испании) эти преимущества, хотя и в несколько урезанном виде, продолжают сохраняться и поныне - муж решает основные вопросы управления имуществом [4, с. 46].

Таким образом, область семейно-правовых отношений в международном частном праве, в частности имущественные отношения, достаточно широко регламентированы в законодательстве различных государств [5, с. 38]. И это несмотря на то, что исходя из специфики самой области семейных правоотношений, полностью ее урегулировать не представляется возможным. Поэтому для еще большего упорядочения имущественных отношений супругов представляется возможным увеличение числа двусторонних договоров о правовой помощи.

Источники:

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (с изм. от 21.07.2014) №11-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. №31. Ст. 4398.
2. Семейный кодекс РФ. Федеральный закон от 29 декабря 1995 №223-ФЗ в ред. от 03 августа 2018 №319-ФЗ // СЗ РФ. 1996. №1. Ст. 16.

Список литературы:

1. Вишнякова А. В. Семейное и наследственное право. М. 2010. С. 164.
2. Дубинин А. А. Брачный договор // Ваше право. 1996. №9. С. 6.
3. Скаридов А. С. Международное частное право. СПб. 2010. С. 212.
4. Шебанова Н. А. Семейные отношения в международном частном праве. М. 1995. С. 46.
5. Kudryavtseva L., Kolesnikova V., Miroshnichenko O. Alimony obligations of parents and children in international private law // Актуальные проблемы современности. 2017. №4 (18). С. 38.

References:

1. Vishnyakova, A. V. (2010). Semeinoe i nasledstvennoe pravo. Moscow 164.
2. Dubinin, A. A. (1996). Brachnyi dogovor. *Vashe parvo*, (9). 6.
3. Skaridov, A. S. (2010). Mezhdunarodnoe chastnoe pravo. St. Petersburg. 212.
4. Shebanova N. A. Semeinye otnosheniya v mezhdunarodnom chastnom prave. Moscow 1995. S. 46.
5. Kudryavtseva, L., Kolesnikova, V., & Miroshnichenko, O. (2017). Alimony obligations of parents and children in international private law. *Aktual'nye problemy sovremennosti*, 4(18). 38.

*Работа поступила
в редакцию 17.02.2019 г.*

*Принята к публикации
21.02.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Кудрявцева Л. В., Шевченко В. С. Имущественные отношения супругов в международном частном праве // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №3. С. 417-420. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/55>.

Cite as (APA):

Kudryavtseva, L., & Shevchenko, V. (2019). Property relations between spouses in private international law. *Bulletin of Science and Practice*, 5(3), 417-420. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/55>. (in Russian).